

**ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПАМЯТНИКАХ
РОДНОГО СЕЛА****THE GREAT PATRIOTIC WAR IN MONUMENTS NATIVE VILLAGE****ТРОФИМОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,**

учитель,

*Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Образовательный Центр имени В.Н. Татищева".***TROFIMOVA TATIANA VIKTOROVNA,**

teacher,

State educational institution secondary school "V.N. Tatishchev Educational Center".

В статье рассмотрена история памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., расположенных в селе Челно-Вершины Самарской области. Для анализа выбраны краеведческие материалы архивного отдела администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, редакции районной газеты «Авангард», сайта «Подвиг народа». В статье раскрывается история создания памятников, истории героев-земляков, чьи образы увековечены в монументе. Отмечена необходимость и важность увековечивания памяти о военных событиях, участниками которых стали наши земляки-герои, для поднятия духа патриотизма как среди подрастающего поколения, так и более взрослого населения.

The article examines the history of monuments dedicated to the Great Patriotic War of 1941-1945, located in the village of Chelno-Vershki, Samara region. Local history materials of the archival department of the administration of the Chelno-Vershinsky municipal district of the Samara region, the editorial office of the district newspaper "Avangard", the website "Feat of the People" were selected for analysis. The article reveals the history of the creation of monuments, the history of heroes-countrymen, whose images are immortalized in the monument. The necessity and importance of perpetuating the memory of military events, in which our fellow countrymen-heroes became participants, was noted to raise the spirit of patriotism among both the younger generation and the more adult population.

Ключевые слова: историческая память, достопримечательности, Монумент славы, Обелиск погибшим воинам, патриотизм, краеведение, архив.

Key words: historical memory, sights, Monument of Glory, Obelisk to fallen soldiers, patriotism, local history, archive.

Актуальность: В преддверии празднования дня Великой Победы над фашистской Германией, как никогда актуально еще раз обратится к теме Великой Отечественной войны, так как события уходят в прошлое, нам остается только память о тех страшных событиях. Чтобы сохранить ее, народ увековечил память в камне и граните. Поэтому изучение истории великого события надо начинать с самого малого, с истории своих земляков, принявших участие в войне.

Статья ориентирована на изучение краеведческого материала, связанного с Великой Отечественной войной.

Для работы использовались краеведческие материалы районного архива, публикации с 1965 года районной газеты «Авангард» о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., которые расположены на территории с. Челно-Вершины, а также сайт «Подвиг народа» с информацией об земляках-участниках Великой Отечественной войны. Это необходимо для расширения знаний, полученных на уроках по истории родного края и формирования гражданско-патриотических качеств личности.

Социальная значимость статьи заключается в использовании на уроках истории, обществознании, во внеурочной деятельности гражданско-патриотического направления, как методического пособия для классного руководителя, при проведении воспитательных часов, уроков мужества, публикации очерков в общешкольной газете «Ровесник», районной газете «Авангард», на родительских собраниях.

Познавательная ценность – в информированности общественности, родителей, учащихся школ района, привлечении их внимания к проблеме сохранения памяти о земляках-героях войны, внесших вклад в дело создания памятников, расположенных на территории нашего села. Эта тема воспитывает чувство сопричастности к истории своего народа и патриотические качества подрастающего поколения.

«Великая Отечественная война в памятниках родного села»

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о событиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные человеком. История нашего села стала свидетельницей нескольких войн, которые затронули людей разных поколений. Особое внимание хочется обратить на памятники, которые имеют отношение к самой страшной из войн – Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Свидетельством тому стали молчаливые свидетели этих событий – памятники. Кто-то проходит мимо них, не обращая внимания, кто-то повернется, посмотрит, и проводит молчаливым взглядом, а кто-то спросит, а кто эти люди, чьи образы увековечены в граните, камне?

В селе Челно-Вершины Челно-Вершинского района Самарской области есть свои достопримечательности: два памятника, история которых связана с Великой Отечественной войной. И каждый из них несет в себе информацию, которая является исторической памятью, которую каждый из нас должен сберечь.

Рис. 1. Обелиск погибшим воинам.

На улице Октябрьская (раньше называлась Ворошиловская) [6] с. Челно-Вершины располагается обелиск погибшим в Великой Отечественной войне челно-вершинцам (рис. 1) [5]. Установлен он в 1966 году в честь 50-летия советской власти на месте бывшего старинного сельского кладбища, где в годы войны хоронили ещё и бойцов, умерших от ран в местном госпитале. Он сделан из красного кирпича и покрыт цементным раствором с гранитной крошкой. Вверху четырёхгранного обелиска – четыре пятиконечных звезды из гипса. Внутрь памятника заложена стеклянная капсула со списками имён 290 погибших, в минувшей войне, сельчан. Памятник расположен на небольшом холме. [3] Первоначально здесь не было фигуры скорбящего солдата с автоматом, склонившего голову перед обелиском, его поставили позже.

На памятнике – мраморные таблички со списками погибших. Вокруг разбит сквер. Памятник построен на народные средства, архитектором памятника был Борис Яковлевич Цыцорин. Эскиз был взят из книги и переделан к местным условиям.

К 70-летию юбилею со дня победы, силами сельского поселения, памятник был отреставрирован и представлен во всей красе.

Рис .2. Мемориальный комплекс «Погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Рядом с районной школой находится Мемориальный комплекс и Вечный огонь (рис. 2) [1, с. 447], мимо которого каждый день проходит большое количество жителей села. Но задумываются ли эти люди, каким событиям посвящен памятник, кто эти герои, чьи образы увековечены в камне и бетоне.

Этот монумент был установлен в мае 1986 г. Мемориальный комплекс выполнен из бетона на арматурной основе. Весь памятник венчает стела из нержавеющей металла, высотой 10 метров, на которой изображен макет ордена Отечественной войны. Фундамент выложен красным кирпичом, облицован керамической плиткой. Скульптором стал Владимир Александрович Федоренко [3]. В 1985 году он сам предложил идею создания памятника райкому партии, которую они одобрили.

Работы начались весной 1985 года и закончились осенью. Скульптор сначала сделал матрицы из глины, затем из гипса, и потом уже залили их бетоном. Стела была изготовлена на заводе им. Тарасова.

Ее отливала строительная бригада «Скульптор» из города Самара. Статуи героев – земляков отливали в ПУ ЖКХ. Сдали мемориал к 7 ноября 1985 года. Скульптурная композиция состоит из 8 статуй. Их отливали с портретов участников Великой Отечественной войны Челно-Вершинского района.

Рис .3. Герой Советского Союза Георгий Константинович Дюдюкин с орудийным расчетом.

Среди них Герой Советского Союза Георгий Константинович Дюдюкин с орудийным расчетом (рис. 3) [2, с. 504-505]. Герой-артиллерист. Ему было 18 лет, когда он надел военную форму пошёл в смоленском направлении и там впервые вблизи увидел живого немца. Он помнит и своё первое ранение -3 месяца отлежал в госпитале. К.Г. Дюдюкин имеет много наград. Звезду Героя Советского Союза он получил за мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Польши, за ликвидацию Познаньской группировки врага. Он прошёл от Сталинграда до Берлина. Был наводчиком артиллеристом. За время войны подбил 12 вражеских танков. Уничтожил 6 миномётных батарей, и десятки пулемётных точек[4]. Сейчас его уже нет в живых.

В центре ансамбля воин, держащий знамя и солдат поддерживающий раненого бойца. Знаменосец – Кузнецов Григорий Михайлович (рис. 4).

Рис .4. Знаменосец – Кузнецов Григорий Михайлович.

В рядах армии прошел большой боевой путь от Вязьмы, Ельни, Смоленска, Могилева до Минска, Гродно, Ликка, Зенсбурга, Альштейна, Кенигсберга. Дослужился до майора. В ходе войны имел 3 благодарности от командира, 4 благодарности от тов. Сталинат[7].

Во время боевых действий он не однократно отличался, за что был представлен к различным правительственным наградам.

30 октября 1943 года старший лейтенант Кузнецов Г.М. был представлен к Ордену «Красной звезды». Работая парторгом полка, обеспечил высокий уровень партийно-политической работы и авангардную роль коммунистов в выполнении боевых задач. В период наступательных боев находился в боевых порядках подразделений, помогая парторганам в их практической работе, советом и личным примером. При прорыве оборонительного рубежа немцев у д. Холмы, находясь в боевых порядках, Кузнецов на правом фланге поднял роту в атаку, и линия обороны была прорвана. Во время боев у д. Азарово вместе с группой бойцов первым прорвался в немецкую траншею, обеспечив выполнение приказа командования по захвату траншеи противника. За период боев непосредственно в боевых порядках принято в ряды ВКП (б) 106 человек. Полк прошел с боями 120 км, занял 54 населенных пункта, уничтожив при этом свыше 1400 немецких солдат и офицеров.

Спустя 10 месяцев, 3 августа 1944 года уже капитан Кузнецов был представлен к Ордену Отечественной войны 2 степени. Правильно организую партийную работу в подразделениях, парторг полка капитан Кузнецов добился высокого уровня партийной работы, ее непрерывности в боевой подготовке и авангардной роли коммунистов. Проведение семинаров, совещаний и личной помощью передал парторгам рот и первичных операций формы и методы партийной работы. В боях с немецко-фашистскими захватчиками неоднократно показывал образцы мужества и инициативы. После форсирования р. Вася, находясь в боевых порядках, организовал группу бойцов по уничтожению оставшихся автоматчиков противника. При форсировании р. Березина оказал помощь в переправе 7 и 8 роты, которые переправились на противоположный берег без потерь несмотря на сильный артиллерийский огонь противника. Когда автоматчики противника пытались просочиться к КП полка своевременным вмешательством т. Кузнецова и организацией обороны попытки немцев были отражены. И еще через 2 месяца 30 октября 1944 года майор Кузнецов был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. В боях за город Августов майор показал личный пример мужества и отваги воодушевлял личный состав на выполнение поставленной боевой задачи. Перед боем прошел цепь третьего батальона, беседовал с бойцами и мобилизовал на успешное выполнение поставленной задачи овладение городом. Обеспечил батальон боеприпасами, принял меры к своевременному подвозу пищи и выдачи ее бойцам. Находясь в боевых порядках, вместе с бойцами ворвался в город и принимал активное участие в его очищении. Принимал личное участие в отражении трех контратак противника. В рядах действующей армии мой прапрадед прошел Польшу и Восточную Пруссию [7].

Рис .5. Мария Михайловна Белорусова.

Одна из статуй отлита с портрета Марии Михайловны Белорусовой (рис. 5). Во время войны она была медсестрой во фронтовом госпитале в составе тридцать восьмой армии первого украинского фронта. После войны работала в больнице.

Рис .5. Афиногентов Андрей Данилович.

Один из пехотинцев, установленный крайним слева – Афиногентов Андрей Данилович (рис. 6).

Он работал конюхом в райпотребсоюзе, возил их председателей (Соколова, Жилина). Служил поваром на Дальнем Востоке. Работал сторожем в Челно-Вершинском аэропорту (со слов Гришина А.С. – бывшего главы администрации с. Челно-Вершины).

Этот памятник является символом вечной памяти павшим героям и глубоко уважения к участникам Великой Отечественной войны. Ежегодно у памятника зажигается вечный огонь, и собираются ветераны, живые свидетели истории.

С каждым годом их становится все меньше и меньше, поэтому важно, чтобы историческая память сохранилась и передавалась из поколения в поколение.

Каждый гражданин должен знать и помнить свою историю, делиться информацией с окружающими его людьми. Можно прожить в родном селе всю жизнь, но так и не узнать историю своей малой Родины.

Важно привлекать внимание общественности к проблеме сохранения памяти о земляках-героях войны, чья история связана с историей памятников, расположенных на территории нашего села. Эта тема воспитывает чувство сопричастности к истории своего народа и патриотические качества подрастающего поколения.

Люди должны поставить памятники на «службу будущему». Ценности прошлого должны стать активными участниками жизни настоящего, нашими боевыми соратниками. Ведь именно они воспитывают чувства патриотизма и гражданственности.

И знания о памятниках нашего села вносят вклад в дело сохранения памяти и развития патриотических качеств у граждан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каталог памятников воинской славы и воинских захоронений на территории Самарской области Редакционный совет директоров областного художественного музея Г.В. Рябнук, директор музея им. Алабина П.В. Л.В. Кузнецова // Издательский дом «Агни», Самара. 2010. 479 с.
2. Наши земляки – Герои Советского Союза. 3-е изд., исправленное и дополненное. Чебоксары. 1980. 512 с.
3. Описание мемориальных объектов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области // Материалы архивного отдела администрации муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области. 9.03.2010. URL: <http://челно-вершины.рф>...администрация...180-архивный-отдел.

4. Оскверненная память // Газета «Авангард». 27.01.2012. № 6. (8707).

5. Проездом в Челно-Вершины / «Самарские известия» 25.11.2005. URL: <https://russianartarchive.net/en/catalogue/document/P3547>.

6. Село стало краше и милее // Газета «Авангард». 24.03.2010. № 20. (8519). URL: <https://avangardpress.ru/category/archiv>.

7. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». URL: <http://podvignaroda.ru> (наградные листы Кузнецова Г.М.).

© Трофимова Т.В., 2023.